

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ VS30: СИНТЕТИЧЕСКАЯ АУГМЕНТАЦИЯ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ДАННЫХ***Юсупов Д.Д.^{1,2}, Алимухамедов И.М.¹, Халбаев С.Б.^{2,1}, Кодиров Ж.З.², Закирова О.Ф.², Мамарозиков Т.У.^{1,2}**¹*Институт сейсмологии имени Г.А. Мавлянова АН РУз, Ташкент, Республика Узбекистан*²*Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация. В статье рассматривается синтетическая аугментация пространственных данных методом Residual Bootstrap и гибридной схемой KMeans–SMOTENC для повышения качества интерполяции параметра Vs30 при ограниченном числе полевых измерений. Описаны принципы работы обоих подходов: RF-bootstrap сохраняет структуру исходных данных за счёт добавления эмпирических остатков к прогнозам на основе случайного леса, а гибридная схема сочетает глобальную кластеризацию KMeans с локальной SMOTENC-интерполяцией. Проведён сравнительный анализ их взаимодействия с алгоритмами машинного обучения в разных сценариях моделирования и при различных плотностях точек, что позволило выявить, что при небольших выборках (менее 15 точек) более эффективен подход с Residual Bootstrap, обеспечивающий минимальные ошибки MAE и RMSE, тогда как при более репрезентативных данных (≥ 25 точек) превосходит гибридный KMeans–SMOTENC за счёт лучшего воспроизведения локальной структуры. Предложена адаптивная стратегия выбора метода аугментации в зависимости от объёма и однородности исходной выборки, позволяющая существенно повысить точность и устойчивость машинного обучения-интерполяции Vs30 в условиях дефицита данных.

Ключевые слова. Vs30, сейсмическое микрорайонирование, ML-интерполяция, аугментация, Random Forest, XGBoost, SVM, k-NN.

Введение. В современных условиях сейсмического микрорайонирования параметр Vs30 (средняя скорость сдвиговой волны в верхних 30 м пород) является ключевым индикатором инженерно-геологической опасности и служит основой для зонирования территорий по сейсмическим характеристикам. При этом в городских условиях нормативные требования к плотности точек измерений часто не обеспечиваются вследствие ограничений доступа, высокой стоимости и организационных сложностей полевых работ. Этот дефицит данных приводит к снижению достоверности интерполяционных карт и искажению пространственных закономерностей распределения Vs30.

Дальнейшее усложнение ситуации связано с тем, что классические методы интерполяции (например, кригинг или инверсии на основе геостатистики) при низкой плотности наблюдений демонстрируют существенные артефакты и нарушения латеральной согласованности карт. В то же время развитие методов машинного обучения и технологий синтетической аугментации данных открывает новые возможности для восполнения пробелов в информации и повышения качества пространственного моделирования в условиях ограниченных выборок.

Целью настоящей работы является разработка и сравнительный анализ подходов к синтетической аугментации пространственных данных (Random Forest Residual Bootstrap и гибридный KMeans–SMOTENC) в сочетании с алгоритмами машинного обучения (Random Forest, XGBoost, SVM и k-NN) для интерполяции Vs30 на примере городских условий дефицита данных. В рамках исследования были реализованы три сценария моделирования (геометрические тела, шахматные доски и реалистичная геометрия) и протестированы различные плотности точек, что позволило комплексно оценить влияние аугментации и выбора ML-моделей на точность и устойчивость предсказаний.

Полученные результаты демонстрируют, что при количестве исходных точек менее 15 предпочтительнее использовать метод Residual Bootstrap в сочетании с XGBoost или SVM, тогда как при более сбалансированных наборах данных гибридная схема KMeans–SMOTENC даёт лучшие показатели внутренней согласованности и воспроизводимости локальных структур.

Проблематика интерполяции Vs30 на примере города Фергана

В условиях плотной городской застройки Ферганы рассчитанное число полевых замеров Vs30 (72 точки на 95,6 км²) оказывается существенно ниже нормативных требований, поскольку доступ к ряду участков ограничен плотностью зданий и инженерных коммуникаций, а проведение измерений затруднено организационно-техническими факторами [15].

Рисунок 1. Карта распределения Vs30 по городу Фергана на основе MASW (72 точки)
 Источник: Институт сейсмологии им. Г.А. Мавлянова АН Республики Узбекистан, 2022 [5]

Построенная на основе MASW-метода карта распределения Vs30 демонстрирует значительные геометрические несоответствия: при недостатке наблюдений нарушается латеральная согласованность зон различной жёсткости грунтов, что приводит к искажению границ инженерно-геологических объектов и снижению достоверности интерполяции [15].

Сопоставление фактической плотности точек с расчётами по РСН 60-86 и методическому руководству по ДСР и СМР, выполненное для классификации «Б» и 3-ей категории геологической сложности при масштабе 1:25 000, показало, что нормативный минимум точек должен быть многократно выше реального, что подчёркивает острый дефицит исходных данных для корректного моделирования Vs30 [15].

Таблица 1. Расчёт необходимой плотности точек для оценки параметра Vs30 по нормативным документам [15]

Область	Ферганская область		
Название города	Фергана		
Численность (по открытым данным)	321 820		
Площадь города	95,6 кв.км		
Класс	"Б"		
Категория сложности (геология)	3		
Рекомендуемый масштаб	1:10 000 или 1:5 000		
Рекомендуемые плотности для разных масштабов карт согласно РСН-60-86			
	мин	макс	среднее
1:25 000	287	478	382,5
1:10 000	765	956	860,5
1:5 000	1148	1434	1291
	мин	макс	ср
Рекомендуемое количество для масштаба 1:10 000	765	956	860,5
Рекомендуемое количество для масштаба 1:25 000	287	478	382,5
Рекомендуемые плотности для разных масштабов карт согласно методическому руководству по ДСР и СМР			
	мин	макс	среднее
1:25 000	192		
Вывод	РСН-60-86	Методическое пособие по ДСР и СМР	
Рекомендации для масштаба 1: 25 000 (количество точек на 1 кв.км.)	3 точки	2 точки	
Реальное обрабатываемое количество	72		
Плотность на 1 кв.км.	0,75 точек		

Моделирование пространственного распределения Vs30 опирается на физико-механические свойства грунтов — упругость, плотность и трещиноватость пород — а также на морфологию рельефа и структурные особенности разреза; международные исследования

подтверждают, что учёт уклона местности и инженерно-геоморфологических классификаций повышает точность прогнозирования Vs30, что легло в основу применяемых моделей [15].

Рисунок 2. Сопоставление карт распределения Vs30 по городу Фергана и Геолого-литологической карты (условные обозначения – возраст и генезис породы) [5]

Моделирование распределения Vs30 на основе инженерно-геологических закономерностей. Моделирование распределения Vs30 основывается на учёте инженерно-геологических характеристик разреза — плотности, упругости и трещиноватости пород — которые определяют скорость распространения сдвиговых волн, а также на анализе морфологии рельефа и структурных элементов, таких как разломы, тектонические границы и смена литологических комплексов. Такой подход позволяет физически обосновать пространственные вариации Vs30, учитывая влияние как поверхностных геологических данных, так и глубинных структурных особенностей разреза, что подтверждается рядом международных исследований по использованию уклона местности и инженерно-геоморфологических классификаций в прогнозе Vs30 [15].

Первый сценарий моделирования: простые геометрические тела

В первом сценарии карта размером 100×100 ячеек строилась на основе четырех простых геометрических тел — фоновой области, прямоугольника, квадрата и окружности — каждое из которых трактовалось как отдельная геологическая единица со специфическим диапазоном значений Vs30. В пределах каждой фигуры значения генерировались по нормальному закону с заданными медианами и стандартными отклонениями, отражающими статистику скоростей для аналогичных литологических условий Ферганской долины согласно классификации NEHRP и отечественным нормативам. Такой подход позволил контролируемо задавать чёткие границы между зонами и выявлять артефакты или искажения, возникающие при применении различных алгоритмов пространственной интерполяции [15].

Таблица 2. Распределение значений параметров Vs30 по геологическим зонам, по модельной карте первого сценария

Геологическая зона	Тип грунта	Категория NEHRP	Категория грунтов	min	max	медиана
1. Фоновая область	Лессовидные супеси и суглинки (лессовидные грунты средней плотности)	C-D	II	350	550	450
2. Прямоугольник	Гравийно-галечниковые отложения	C-B	II	700	750	725
3. Квадрат	Конгломераты с прослойками песчаников и алевролитов	B-C	I	750	1050	900
4. Окружность	Лессовидные супеси и суглинки (рыхлые или слабоуплотнённые)	C-D	III	150	350	250

Рисунок 3. Моделирование карты Vs30 (первый сценарий) построением простых геологических фигур. (а. – геометрическое распределение геологических зон; б. – распределение параметров Vs30 по нормальному закону, построение методом Kriging)

Второй сценарий моделирования: шахматные доски

Второй сценарий моделирования представлял собой серию шахматных карт, имитирующих строгую чередующуюся структуру геологических зон с контрастными физико-механическими характеристиками. Созданы три варианта сетки (4×4, 8×8 и 16×16 ячеек) при фиксированной площади 2,5×2,5 км, что обеспечивало изменение размера наименьшего различимого объекта и имитацию разных масштабов неоднородностей. Каждой клетке присваивалось одно из двух характерных значений Vs30 (250 м/с или 550 м/с), и внутри ячейки значения моделировались как случайные величины с нормальным распределением без перекрытия плотностей, что позволило количественно оценить разрешающую способность и чувствительность методов интерполяции к плотности наблюдений и размеру объектов [15].

Рисунок 4. Моделирование карты Vs30 (второй сценарий) в форме шахматных досок (а. – размерность 4*4, б. – размерность 8*8, в. – размерность 16*16)

Таблица 3. Распределение значений параметров Vs30 по геологическим зонам, по модельной карте второго сценария

Геологическая зона	Тип грунта	Категория NEHRP	Категория грунтов	min	max	медиана
1. Четная ячейка	Лессовидные супеси и суглинки (рыхлые или слабоуплотнённые)	C-D	III	150	350	250
2. Нечетная ячейка	Галечники с гравием и песком	C	II	350	750	550

Для наглядной иллюстрации была построена пара графиков нормального распределения значений Vs30 для обеих групп. На Рисунке 5 представлены соответствующие распределения. Важно отметить, что области распределений не перекрываются, что дополнительно усиливает обоснованность использования данной пары значений как контрастных.

Рисунок 5. Графики нормального распределения параметра Vs30 для моделей шахматных досок **Третий сценарий моделирования: реалистичная геометрия и планирование плотности точек**

Третий сценарий служил приближенной к реальности геометрией с мозаичной разбивкой территории на 5×5 ячеек, расширяемую до произвольных размеров (например, 10×10 или 16×16) и числа зон (от 2 до 16), каждая из которых характеризуется индивидуальным диапазоном Vs30 и параметрами нормального распределения. В отличие от резких контрастов шахматной модели здесь введён градиентный переход скоростей между соседними зонами, что отражает естественную смену литологии и структуральную сложность разреза. Разработанный модуль позволяет варьировать число и размер зон, диапазоны медиан и стандартных отклонений Vs30, а также генерировать разные варианты размещения точек наблюдений, что делает его эффективным инструментом для планирования полевых работ, оптимизации плотности замеров и верификации алгоритмов интерполяции в сложных инженерно-геологических условиях [15].

Рисунок 6. Моделирование карты Vs30 (третий сценарий) – наиболее приближенная модель к реальным данным.

Выбор точек измерений и расчет плотности: определение размерности моделей

Одним из важных моментов в построении модельных карт является определение разрешающей способности карты, зависящей от масштаба исследования. Это критично для оценки возможностей различных методов интерполяции в условиях дефицита данных.

Разрешающая способность карты определяется по формуле:

$$R = \frac{d}{M}, \quad (1)$$

где:

R — разрешающая способность карты (м);

d — минимальный размер различимого объекта на карте (обычно принимается 0,1–0,2 мм для типографской печати, или 0,5 мм для удобного визуального восприятия);

M — знаменатель масштаба карты (в нашем случае 25 000).

Поскольку в рамках данного исследования используется масштаб 1:25 000, расчёты велись с учётом необходимости работы на небольшом участке карты для оптимизации количества моделируемых точек. Размер карты принят равным 6,25 км² (2,5 км × 2,5 км), что соответствует 100×100 ячейкам при размере одной ячейки 25 м × 25 м. Плотность наблюдательных точек представлена в Таблице 4 [15].

Таблица 4. Плотность точек при разном количестве точек измерений на карте

Плотность точек (на км ²)	Количество точек измерений на карте
1,12	7
2,4	15
4	25
5,6	35
7,2	45

В рамках исследования рассмотрены плотности 1,12; 2,4; 4,0; 5,6 и 7,2 точек на 1 км². При этом плотность менее 1 точки на км² была исключена из анализа в связи с недостаточной репрезентативностью (при 0,75 точки/км² количество скважин составляло бы всего 5 точек, что недостаточно для оценки интерполяции) [15].

Аугментация данных

Аугментация данных — это процесс искусственного увеличения объёма и разнообразия обучающего набора путём применения к имеющимся экземплярам различных преобразований (например, шумового искажения, геометрических трансформаций или генерации синтетических образцов), при котором сохраняются базовые статистические и структурные свойства исходных данных.

Для устранения дефицита данных были опробованы следующие методы аугментации, которые были выбраны за их актуальность для пространственных данных и доказанную полезность в контексте машинного обучения:

Random Forest Residual Bootstrap

Метод основан на поэтапном прогнозировании каждого признака (сначала пространственной зоны, затем координат и, наконец, VS30) с помощью случайного леса, после чего к полученным условным средним добавляются остатки реальных наблюдений, что позволяет сохранить структуру исходных данных и их вариацию при синтезе новых точек [8].

При генерации каждой синтетической записи сначала выбирают категорию зоны согласно эмпирическим частотам, затем последовательно получают прогнозы для x, y и VS30 и к каждому добавляют случайный остаток из соответствующей группы зональных остатков, взятый из исходного распределения. Такой подход, по сути, реализует «остаточный» бутстрэп, обеспечивая новые точки, чьи условные распределения близки к исходным и повышая разнообразие выборки без нарушения корреляционных связей [9].

SMOTENC аугментация

SMOTENC расширяет классический алгоритм SMOTE для работы со смешанными типами признаков: непрерывные признаки синтезируются посредством линейной интерполяции между выбранными k ближайшими соседями в пространстве признаков, а категориальные признаки получают значение, соответствующее наиболее частому у соседей. За счёт этого сохраняются и взаимосвязи

между непрерывными и номинальными переменными, и плотность данных в границах классов, что особенно важно при сильном разбалансе выборки по категории [10].

Additive Gaussian Noise Injection

Метод заключается в добавлении к каждому признаку исходного наблюдения шума, сгенерированного из нормального распределения с нулевым математическим ожиданием и заранее заданным значением дисперсии. Таким образом, каждая синтетическая точка получается близкой к реальной, но слегка смещённой, что повышает устойчивость обучаемых моделей к мелким флуктуациям и позволяет им лучше обобщать на новые данные без существенных искажений глобальной структуры распределения [11].

Vine Copula-Based Sampling

В этом подходе сначала строится мультимодульная зависимость между признаками через систему попарных копул (vine copula), что даёт гибкую архитектуру для моделирования как линейных, так и нелинейных корреляций. После оценки параметров копул выполняется выборка из полученной структуры, при этом зависимые признаки синтезируются совместно, что сохраняет сложные многомерные связи и позволяет адекватно воспроизводить как маргинальные распределения, так и зависимости между ними [12].

Synthpop аугментация

Пакет Synthpop в R реализует поэтапное условное моделирование: каждый признак синтезируется с учётом ранее сгенерированных значений, причём для непрерывных переменных используются методы регрессии, а для категориальных — модели логистической регрессии или наивного Байеса. После получения условного предсказания добавляется случайный компонент, что делает синтетические данные одновременно реалистичными и конфиденциальными, сохраняя при этом многомерную структуру исходной таблицы [13].

Hybrid KMeans-SMOTENC Augmentation

Метод объединяет кластеризацию и локальный SMOTENC: на первом этапе непрерывные признаки исходной таблицы группируются алгоритмом KMeans на n кластеров, после чего внутри каждого кластера производится SMOTENC-интерполяция — числовые признаки синтезируются линейно между случайными ближайшими соседями, а категориальные значения берутся по моде из этой локальной выборки. Полученные синтетические точки затем объединяются с оригиналом и усечены до требуемого объёма. Такой гибридный подход позволяет одновременно учитывать глобальное разбиение данных на естественные подмножества и локальные связи внутри каждого из них [14].

Сравнительный анализ и выбор метода аугментации

Для выбора метода аугментации было проведено моделирование 1-го сценария на 25 априорных точках обучающей выборки.

В результате комплексного сравнительного исследования, включавшего оценку количественных метрик и качественный анализ по средством моделирования, были выделены два наиболее результативных метода аугментации: **Random Forest Residual Bootstrap** и **гибридный подход на базе KMeans + SMOTENC**. На рисунке 7 показан сравнительный анализ шести методов аугментации:

Рисунок 7. Сравнительный анализ методов аугментации

Таблица 5. Сравнение методов аугментации по результатам кросс-валидации

Метод аугментации	Кросс-валидация
Random Forest Residual Bootstrap	1 459
Hybrid KMeans–SMOTENC Augmentation	3 386
Additive Gaussian Noise Injection	6 874
Vine Copula–Based Sampling	6 977
Synthpop аугментация	9 534
SMOTENC аугментация	4 293

Сравнение методов синтетической аугментации (таблица 5) показало, что наименьшую ошибку кросс-валидации демонстрирует метод **Random Forest Residual Bootstrap** (1 459), что свидетельствует о его высокой способности к воспроизведению структуры исходных данных и точной генерации новых точек. **Гибридный метод KMeans–SMOTENC** показал результат 3 386 и занял второе место, обеспечивая лучшее покрытие пространства признаков за счёт предварительной кластеризации. Стандартный **SMOTENC** (4 293) оказался менее точным, что может быть связано с отсутствием структурного контроля при генерации.

Более высокие ошибки были получены при использовании **Additive Gaussian Noise Injection** (6 874), **Vine Copula** (6 977) и особенно **Synthpop** (9 534), что указывает на слабую применимость этих методов в инженерно-геологических задачах. Их подходы не учитывают пространственные закономерности и приводят к генерации менее релевантных данных. Таким образом, методы, сохраняющие структуру исходной выборки, демонстрируют наилучшие результаты в условиях дефицита наблюдений.

Анализ латеральной разрешающей способности метода MASW в контексте аугментации данных

Метод многоканального анализа поверхностных волн (MASW) использовался для определения параметра V_{s30} (средней скорости поперечных волн в верхних 30 метрах грунта), на основе которого строились карты в экспериментах с простейшими геологическими моделями, шахматными досками 4×4, 8×8, 16×16 и 5×5. Латеральная разрешающая способность метода MASW, определяющая минимальное расстояние, на котором можно различить изменения V_{s30} , зависит от длины волны поверхностных волн и конфигурации приёмной линии.

Согласно проведенному исследованию по методам аугментации, анализ радиального отклонения синтетических точек от исходных показал следующие результаты:

- **Random Forest Residual Bootstrap:** Среднее радиальное отклонение составило от 0 до 27 м, с разбросом V_{s30} значительно превышающим 1 м/с. Это указывает на то, что синтетические точки, сгенерированные этим методом, имеют более широкий разброс по координатам и значениям V_{s30} , что может быть полезно для моделирования глобальных пространственных трендов, но менее эффективно для точного воспроизведения локальных вариаций.
- **Гибридный подход KMeans–SMOTENC:** Среднее радиальное отклонение варьировалось от 6 до 45 м, но с разбросом V_{s30} менее 1 м/с. Это свидетельствует о более равномерном распределении синтетических точек по координатам и высокой точности воспроизведения значений V_{s30} , что делает метод предпочтительным для задач, требующих сохранения локальных характеристик данных.

Рисунок 8. Пространственное распределение синтетических точек, сгенерированных методами аугментации Random Forest Residual Bootstrap и KMeans-SMOTENC, по отношению к исходным измерениям MASW

Латеральная разрешающая способность MASW в данном контексте позволила установить радиус, в пределах которого значения Vs30 остаются практически неизменными (стабильными). Для Random Forest Residual Bootstrap этот радиус был шире из-за большего разброса, что соответствует его способности генерировать более разнообразные синтетические точки, полезные при малых выборках. Гибридный подход, напротив, обеспечивал меньший радиус стабильности значений Vs30, что подтверждает его эффективность в сохранении локальной структуры данных, особенно при наличии достаточного числа исходных точек.

Интерполяция модельных данных Vs30 с регулярным распределением и визуализация результатов

Сценарий 1

Изначально обучающая выборка состояла из 15 точек, после чего её объём был доведён до 1000 синтетических наблюдений при помощи одного из двух методов аугментации: **модель-ориентированного бутстрэппинга остатков на основе случайного леса** и **гибридного подхода KMeans + SMOTENC**. На полученных расширенных выборках были сравнительно протестированы четыре алгоритма — **Random Forest, XGBoost, SVM и kNN**.

Рисунок 9. Сравнительный анализ моделей машинного обучения и аугментации данных (Random Forest, XGBoost, SVM и kNN, первая RF ауг. вторая гибридная ауг.)

В ходе внутренней кросс-валидации и оценки согласованности предсказаний с истинными значениями гибридная схема аугментации в сочетании с **XGBoost** обеспечила наилучший баланс между устойчивостью к переобучению и точностью воспроизведения тренда, демонстрируя высокую объяснённую дисперсию и низкий разброс ошибок. В свою очередь, модель **SVM**, обученная на данных, дополненных методом аугментации **Random Forest**, показала минимальные абсолютные отклонения, но оказалась менее стабильна при проверке на 10-ти валидационных точках, не участвующих в обучении (см. рисунок 9).

В условиях ограниченного объёма обучающей выборки (7 точек), были проведены эксперименты по обучению четырёх моделей машинного обучения — **Random Forest**, **XGBoost**, **Support Vector Machine** и **k-Nearest Neighbors** — с применением двух различных подходов к аугментации данных: (1) Residual Bootstrap на основе модели Random Forest и (2) гибридной аугментации, совмещающей кластеризацию KMeans и метод SMOTE-ENC. Объём синтетической обучающей выборки в обоих случаях увеличивался до 1000 наблюдений.

Рисунок 10. Сравнительный анализ моделей машинного обучения и аугментации данных (Random Forest, XGBoost, SVM и kNN, первая RF ауг. вторая гибридная ауг.)

Результаты тестирования на 10 независимых выколотых точках показали выраженную чувствительность моделей к типу использованной аугментации. Наилучшую устойчивость по метрике MAE (наименьшее среднее абсолютное отклонение) в большинстве случаев продемонстрировали модели, обученные на **Residual Bootstrap**, особенно при применении таких моделей машинного обучения **XGBoost** и **SVM**. Однако **гибридная аугментация** обеспечивала более высокую корреляцию и лучшее приближение предсказаний к реальному тренду (по показателям RMSE и R^2) для некоторых моделей, например, в случае **SVM** и **k-NN**.

Несмотря на это, внутренние показатели кросс-валидации (CV MSE) в условиях гибридной аугментации были значительно выше, что свидетельствует о переобучении модели на синтетических кластерах при крайне малом числе оригинальных точек. Наоборот, **Residual Bootstrap**, благодаря использованию эмпирических остатков от реальной модели, способствовал более стабильному обобщению.

Таким образом, при экстремально малых выборках (до 10 наблюдений) предпочтение следует отдавать **Residual Bootstrap**, как более устойчивому подходу. Тем не менее, **гибридная аугментация** демонстрирует потенциал в улучшении структурной интерпретируемости и согласованности предсказаний в отдельных сценариях, что оправдывает её дальнейшее использование при более сбалансированных наборах.

Сценарий 2 (4x4)

Целью эксперимента было сравнение качества моделей машинного обучения при генерации синтетических данных в сеточной структуре 4×4 с использованием двух методов аугментации: **Random Forest Residual Bootstrap** и гибридного **KMeans-SMOTENC**. Для обучения также использовались четыре модели: **Random Forest**, **XGBoost**, **Support Vector Machine** и **k-NN**.

Рисунок 11. Сравнительный анализ моделей машинного обучения и аугментации данных (25,15 и 7 точек обучения)

По результатам тестирования на 10 выколотых точках выявлено, что аугментация на основе остаточного бутстрэппинга демонстрирует преимущество по метрикам MAE и RMSE во

всех моделях, за исключением коэффициента корреляции в **SVM**, где гибридный подход обеспечил лучший результат. **Гибридная аугментация**, несмотря на несколько худшие метрики MAE/RMSE, показала более высокое качество внутренней кросс-валидации в случае **k-NN** и **SVM**, что может свидетельствовать о её потенциале при других параметрах сетки.

В условиях уменьшенного обучающего набора (15 точек) исследовалось влияние различных методов аугментации на точность восстановления в задаче регрессии. Использовались те же четыре модели (Random Forest, XGBoost, SVM, k-NN) с двумя подходами синтетической генерации данных: RF Residual Bootstrap и гибридный KMeans–SMOTENC.

При снижении объёма обучающих данных общий уровень ошибок вырос, однако модели **XGBoost** и **Random Forest** с **RF-аугментацией** сохранили хорошие метрики, особенно по R^2 и MAE. При этом гибридная аугментация обеспечила значительно более низкие значения ошибки кросс-валидации, особенно в **XGBoost** и **k-NN**, что может указывать на лучшую обобщающую способность.

В условиях экстремального дефицита обучающих данных (всего 7 точек) проведена оценка устойчивости моделей и методов аугментации. Как и ранее, применялись два подхода к генерации дополнительных данных — **Residual Bootstrap** (на основе RF) и **Гибридный (KMeans + SMOTENC)**.

Сценарий 2 (8x8)

Для исследования влияния увеличенной сеточной структуры на качество моделирования была рассмотрена раскладка шахматной доски размером 8×8. В отличие от предыдущего эксперимента с раскладкой 4×4, увеличение размерности сетки потребовало пересмотра параметров дискретизации, в частности, выбора шага для определения пространственных координат. Ранее использовался шаг 10 по осям X и Y, однако в условиях более сложной структуры данных он оказался недостаточным для корректного захвата пространственных зависимостей. В связи с этим были сопоставлены три варианта шага — 1, 5 и 10 — с целью определения оптимального значения, обеспечивающего баланс между детализацией данных и устойчивостью моделей.

Рисунок 12. Исходная карта с шагом дискретизации 1, 5 и 10

Выбор шага исследовался как параметр, влияющий на частотную фильтрацию данных при моделировании. Шаг 1 обеспечивает максимальную детализацию, фиксируя мелкие вариации в данных, но может приводить к избыточной чувствительности к шуму и переобучению. Шаг 10, напротив, упрощает структуру данных, потенциально теряя ключевые пространственные зависимости. Шаг 5 рассматривался как компромиссный вариант, способный захватывать основные зоны пространственных вариаций без избыточной детализации.

Рисунок 13. Сравнительный анализ моделей машинного обучения и аугментации данных (25,15 и 7 точек обучения)

Оценка производилась по метрикам MAE, RMSE, коэффициенту корреляции и R^2 на тестовом наборе из 10 точек. Внутренняя кросс-валидация (CV MSE) использовалась для анализа обобщающей способности моделей. Шаг дискретизации рассматривался как параметр частотной фильтрации, влияющий на способность моделей воспроизводить пространственные тренды без переобучения или избыточного сглаживания.

Снижение числа обучающих точек до 15 привело к общему увеличению ошибок по сравнению с экспериментом с 25 точками, что ожидаемо в условиях ограниченного объема данных.

Среди методов аугментации **Random Forest Residual Bootstrap** неизменно демонстрировал минимальные ошибки и высокую стабильность, особенно в паре с **XGBoost**. **Гибридный подход KMeans-SMOTENC** показал хорошие результаты, но оказался менее эффективным в контексте сетки 8×8 , особенно в случае **SVM** и **k-NN**, из-за увеличения ошибок и снижения устойчивости. Таким образом, для задач с повышенной размерностью данных и ограниченным количеством наблюдений рекомендуется использовать **Random Forest Residual Bootstrap**, в то время как гибридный подход может оказаться более подходящим для сценариев с более сбалансированными наборами данных или фокусом на локализованных кластерах.

Сценарий 2 (16x16)

Для исследования влияния дальнейшего увеличения размерности сеточной структуры на качество моделирования была рассмотрена раскладка шахматной доски размером 16×16 . Увеличение числа зон привело к уменьшению их размеров, что потребовало пересмотра шага дискретизации для корректного захвата пространственных зависимостей. В предыдущих экспериментах с раскладками 4×4 и 8×8 оптимальными были шаги 10 и 5 соответственно, однако для более мелкой сетки 16×16 были рассмотрены шаги 1, 2, 5 и 10. После моделирования на исходных значениях с использованием 25 точек обучения шаг 2 был выбран как оптимальный, поскольку он обеспечивал достаточную детализацию для захвата локальных пространственных вариаций, избегая избыточной чувствительности к шуму (шаг 1) и чрезмерного сглаживания (шаги 5 и 10).

Рисунок 14. Исходная карта с шагом дискретизации 1, 2, 5 и 10

Эксперимент с раскладкой 16×16 подтвердил, что выбор шага дискретизации остаётся критически важным для моделирования пространственных данных. Шаг 2 был выбран как оптимальный, поскольку он обеспечивает достаточную детализацию для захвата локальных пространственных вариаций, избегая избыточной чувствительности к шуму (шаг 1) и потери ключевых зависимостей (шаги 5 и 10). Это подтверждает гипотезу о том, что шаг дискретизации действует как частотный фильтр, определяющий баланс между локальными и глобальными характеристиками данных.

Рисунок 15. Сравнительный анализ моделей машинного обучения и аугментации данных (25, 15 и 7 точек обучения)

Гибридная аугментация KMeans–SMOTENC показала превосходство в условиях мелкозернистой сетки, обеспечивая более низкие ошибки и лучшую воспроизводимость пространственных трендов, особенно в сочетании с моделью **Random Forest Residual Bootstrap**, хотя и демонстрировал высокую корреляцию, был менее эффективен из-за повышенных ошибок, что может быть связано с ограниченной способностью метода сохранять локальные зависимости в условиях увеличенной размерности. Высокие значения CV MSE для гибридной аугментации указывают на необходимость осторожного применения этого метода при ограниченных данных, чтобы избежать переобучения.

Эксперименты с шахматными досками (4×4 , 8×8 , 16×16) показали, что выбор шага дискретизации и метода аугментации существенно влияет на качество моделирования при ограниченных данных. Для раскладок 4×4 и 8×8 оптимальными были шаги 10 и 5, а для 16×16 — шаг 2, что подтверждает роль шага как частотного фильтра, балансирующего локальные и глобальные зависимости. **Random Forest Residual Bootstrap** доминировал при малых выборках (7–15 точек), особенно с k-NN и XGBoost, обеспечивая минимальные ошибки и устойчивость. **Гибридная аугментация KMeans–SMOTENC** показала преимущество при 25 точках и более сбалансированных данных, но была склонна к переобучению при экстремальном дефиците данных.

Связь с первым экспериментом подтверждает, что **Residual Bootstrap** эффективен для малых выборок в задачах с пространственными данными, тогда как гибридный подход перспективен для более крупных и сбалансированных наборов, требующих учёта локальных кластеров. Наилучшие результаты в большинстве сценариев достигались с **XGBoost** и **k-NN** при использовании **Residual Bootstrap**, подчёркивая их устойчивость в условиях ограниченных данных.

Сценарий 3

В рамках третьего эксперимента исследовалось качество моделирования на шахматной доске размером 5×5 с пятью зонами, в отличие от двух зон в предыдущих экспериментах с раскладками 4×4 , 8×8 и 16×16 . Учитывая разрешающую способность карты, шаг дискретизации был установлен равным 10, что позволило эффективно захватывать пространственные зависимости без необходимости дополнительного анализа различных шагов. Обучающая выборка из 25 точек была расширена до 1000 синтетических наблюдений с использованием двух методов аугментации: **Random Forest Residual Bootstrap** и гибридного подхода **KMeans-SMOTENC**. Четыре алгоритма машинного обучения — **Random Forest**, **XGBoost**, **Support Vector Machine (SVM)** и **k-Nearest Neighbors (k-NN)** — были протестированы на 10 независимых выколотых точках с использованием метрик MAE (средняя абсолютная ошибка), RMSE (среднеквадратичная ошибка), коэффициента корреляции, коэффициента детерминации (R^2) и внутренней кросс-валидации (CV MSE).

Рисунок 16. Сравнительный анализ моделей машинного обучения и аугментации данных (25,15 и 7 точек обучения)

Random Forest Residual Bootstrap оказался наиболее эффективным методом аугментации, особенно в сочетании с **XGBoost**, демонстрируя минимальные ошибки и высокую воспроизводимость (MAE: 24.94, RMSE: 30.21, R^2 : 0.96). Гибридная аугментация **KMeans-SMOTENC** показала худшие результаты, особенно для **XGBoost** и **SVM**, что может быть связано с трудностями учёта большего числа зон в условиях локальной интерполяции.

Сравнивая с предыдущими экспериментами (4×4 , 8×8 , 16×16) и первым экспериментом, можно отметить, что **Random Forest Residual Bootstrap** сохраняет своё преимущество при достаточном числе обучающих точек (25), как и в первом эксперименте, где он доминировал для малых выборок. Гибридная аугментация, напротив, менее устойчива в условиях увеличенного числа зон, что подтверждает её предпочтительность для более сбалансированных данных и локальных кластеров, как было отмечено в экспериментах с раскладкой 16×16 .

Влияние пространственного охвата обучающей выборки на корректность аугментации и предсказаний

В рамках дополнительного эксперимента была проведена оценка устойчивости и ограничений методов аугментации и машинного обучения в условиях пространственно неоднородного распределения зон интереса при малом объёме исходных данных. Для анализа были заданы четыре геометрические зоны: фоновая область, квадрат, прямоугольник и окружность. Особое внимание уделялось последней, как наименее представленной по площади и, как следствие, наименее охваченной обучающими точками.

В условиях дефицита данных (всего 15 точек обучения) использовались два подхода к генерации дополнительных данных: бутстрэппинг остатков на основе случайного леса (Residual Bootstrap) и гибридный метод KMeans + SMOTENC. Для построения моделей были выбраны два алгоритма: XGBoost (в связке с гибридной аугментацией) и SVR (в связке с RF-аугментацией).

На первом этапе, при отсутствии точек, попадающих в зону окружности, ни одна из моделей не смогла адекватно интерполировать эту область. В случае XGBoost наблюдалась либо полная потеря зоны окружности, либо её подмена типичными значениями фоновой области. Модель SVR показала более устойчивое поведение, однако также не смогла выявить уникальные характеристики окружности. Количественные метрики подтверждают это: для XGBoost MAE составило 97.12, RMSE — 118.76, R^2 — 0.54, а для SVR — MAE 65.77, RMSE 115.16, R^2 — 0.57. Эти значения демонстрируют умеренную точность моделей, но с выраженными локальными искажениями.

Рисунок 17. Первая - Исходная карта, вторая - XGBoost, третья - SVM

Добавление одной обучающей точки, попадающей внутрь окружности, значительно улучшило результат для SVR: коэффициент детерминации вырос до 0.90, коэффициент корреляции — до 0.97. Напротив, для XGBoost метрики ухудшились, R^2 стал отрицательным (–0.11), что указывает на деградацию предсказаний и возможное переобучение. Данный результат свидетельствует о высокой чувствительности XGBoost к локальному перекосу в распределении классов после аугментации.

Рисунок 18. Первая - Исходная карта, вторая - XGBoost, третья - SVM

При включении двух точек в зону окружности ситуация стала неоднозначной. Несмотря на то, что SVR сохранила высокие показатели ($R^2 = 0.82$), визуальный анализ предсказанных карт показал интерполяционное «смешение» значений между окружностью и фоном. XGBoost, в свою очередь, продемонстрировал дальнейшее ухудшение качества: RMSE вырос до 204.18, R^2 упал до

–0.35, а геометрическая структура других зон оказалась искажённой, что говорит о переобучении модели и потере устойчивости при неравномерном распределении классов после аугментации.

Рисунок 19. Первая - Исходная карта, вторая -XGBoost, третья – SVM

Наиболее выраженный прирост качества был достигнут после добавления трёх точек, равномерно покрывающих зону окружности. В этом случае SVR достиг $R^2 = 0.91$ и MAE = 39.25, что свидетельствует о близкой к оптимальной реконструкции пространственного паттерна. Аналогично, XGBoost также показал высокую точность: $R^2 = 0.85$, MAE = 46.17, несмотря на ранее наблюдаемую нестабильность.

Рисунок 20. Первая - Исходная карта, вторая -XGBoost, третья – SVM

Таким образом, результаты подтверждают, что даже при использовании продвинутых методов аугментации и ML-интерполяции, ключевым фактором остаётся репрезентативность исходной обучающей выборки. Для успешного восстановления всех зон необходимо обеспечить хотя бы минимальное присутствие обучающих точек в каждой из них. В случае данного эксперимента, три точки, охватывающие зону окружности, оказались достаточными для формирования структур в предсказаниях обеих моделей. Это позволяет сделать вывод о необходимости поддержания сбалансированного пространственного охвата всех целевых структур, особенно в условиях дефицита данных.

Заключение. Проведённое исследование показало, что интеграция методов синтетической аугментации данных и алгоритмов машинного обучения может существенно повысить качество и стабильность интерполяции Vs30 в условиях дефицита исходных измерений. Residual Bootstrap на базе случайного леса продемонстрировал наилучшие метрики MAE и RMSE при экстремально малых выборках (7–15 точек), обеспечивая более равномерное восполнение пространственных пропусков без сильного искажения локальных вариаций.

Гибридный подход KMeans–SMOTENC оказался наиболее эффективным при достаточном числе априорных точек (≥ 25), где он обеспечивал высокую внутреннюю согласованность данных и точное восстановление границ геологических объектов, особенно в задачах с более сложной сеточной структурой (16×16). При этом ключевым фактором успешности ML-интерполяции остаётся репрезентативность исходной выборки и равномерный охват всех целевых зон.

На основании проведённых экспериментов рекомендуется следующую практическую стратегию: для малых объёмов данных (до 15 точек) применять аугментацию Residual Bootstrap

совместно с XGBoost или SVM, а при наличии более 20–25 точек — рассматривать гибридную схему KMeans–SMOTENC в сочетании с Random Forest или XGBoost. Это обеспечивает баланс между устойчивостью к шуму, точностью локальных предсказаний и общей воспроизводимостью пространственных закономерностей.

Перспективы дальнейших исследований включают адаптацию методов аугментации к учёту дополнительных инженерно-геологических признаков (рельеф, литология), а также разработку алгоритмов активного отбора точек для оптимизации полевых изысканий на основе результатов синтетического моделирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алешин А.С. Сейсмическое микрорайонирование особо ответственных объектов. М.: Светоч Плюс, 2010. – 304 с.
2. Алешин А.С. Континуальная теория сейсмического микрорайонирования// Вопросы инженерной сейсмологии. 2011. Вып. 38 №4. С.15-28.
3. В.А. Исмаилов и др., Методическое руководство по детальному сейсмическому районированию и микрорайонированию для градостроительного планирования/ В.А. Исмаилов [и др.]. – Ташкент: Umid Design, 2023.-154 с.
4. РСН 60-86. Республиканские строительные нормы. Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Нормы производства работ. М.: Стройиздат. 1986.-24 с.
5. Институт сейсмологии им. Г.А. Мавлянова АН Республики Узбекистан. Создание карт сейсмического микрорайонирования городов Андижан, Наманган и Фергана масштаба 1:25000: Отчет о научно-исследовательской работе (Раздел: Сейсмическое микрорайонирование г. Ферганы). — Ташкент, 2022. — 200 с.
6. Allen, T.I., Wald, D.J. Topographic Slope as a Proxy for Seismic Site-Conditions (Vs30) and Amplification Around the Globe. U.S. Geological Survey Open-File Report 2007-1357, 69 p.
7. Matsuoka, M. Amplification Capability and Geomorphologic Classification. Tokyo Institute of Technology, 2012. Presentation materials and report.
8. Wu, C. F. J. (1986). *Jackknife, Bootstrap and Other Resampling Methods in Regression Analysis*. *The Annals of Statistics*, 14(1), 126–176.
9. Xu, L., et al. (2014). *Data Augmentation Techniques in Machine Learning: A Survey*. *Journal of Big Data*, 1(1), 1–30.
10. Fernández, A., García, S., Herrera, F., & Chawla, N. V. (2018). *SMOTE for Learning from Imbalanced Data: Progress and Challenges, Marking the 15-Year Anniversary*. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 61, 863–905.
11. Bishop, C. M. (1995). *Training with Noise is Equivalent to Tikhonov Regularization*. *Neural Computation*, 7(1), 108–116.
12. Kurowicka, D., & Joe, H. (2010). *Dependence Modeling: Vine Copula Handbook*. *World Scientific*.
13. Nowok, B., Raaб, G. M., & Dibben, C. (2016). *synthpop: Bespoke Creation of Synthetic Data in R*. *Journal of Statistical Software*, 74(11), 1–26.
14. Chawla et al. (2002). *SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique*. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 16, 321–357; Guo & Viktor (2004). *Learning from Imbalanced Data Sets with Many Clusters*. *Proceedings of ICDM*, 1–12.
15. Юсупов Д.Д., Халбаев С.Б., Кодиров Ж.З., Закирова О.Ф., Мамарозиқов Т.У. Интерполяция Vs30 в условиях дефицита данных: инженерно-геологическое моделирование и перспективы развития // УДК 550.34.012. – Институт сейсмологии им. Г.О. Мавлонова АН РУз; Филиал РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкент. – Ташкент, Республика Узбекистан.